

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINING REFERENT GURUHLARINI SOTSIOLOGIK O‘RGANISH

A.Q.Xo‘jamqulov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
“Sotsiologiya va ijtimoiy ish” kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086910>

Annotatsiya. Jamiyatning farovonligi va rivojlanishi shubhasiz ushbu jamiyat yoshlarining salohiyati bilan bog‘liq. Ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi natijasida yoshlarning ehtiyoj va manfaatlarini tez sur‘atlarda yangilanib borayotganligi yoshlar referent guruhlarini o‘rganish va sotsiologik tahlil qilish zarur. Ushbu tadqiqotda biz zamonaviy yoshlarning dunyoqarashidagi o‘zgarishlarni ularning referent guruhlarini o‘rganish orqali tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: yoshlar, Yoshlar parlamenti, zamonaviy yoshlar, yoshlik, referent guruh, referentlik.

Tarixdan ma‘lumki, yoshlar ta‘lim-tarbiyasiga e‘tiborsizlik, loqaydlik bo‘lgan davlatlarda inqirozlar bir muncha uzoq davom etgan. Bu borada yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev “...yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. “Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi” deb bejizga aytishmagan donishmandlar. Hozirgi qaltis davrda tarbiya mukammal bo‘lishi uchun bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi” deb ta‘kidlaganligi ham bejiz emas.

Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra O‘zbekiston aholisining o‘rtacha yoshi 29 yoshni tashkil etadi. Jami aholining qariyb 60 foizi yoshlardan iborat. Bunday yoshlar demografiyasi ham imkoniyatlar, ham qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Mamlakatimizda yoshlar demografiyasi iqtisodiy va ijtimoiy o‘shishni rag‘batlantirishi mumkin, biroq u yoshlar ishsizligi hamda faol fuqarolik va o‘z-o‘zini rivojlantirish imkoniyatlarining yetishmasligi kabi muammolarga ham duch kelmoqda. Shubhasiz, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yoshlarda oid davlat siyosatining yangilanishi va 30-iyun yoshlar kuni deb e‘lon qilinganligi, parlamentning ikki palatasida alohida Yoshlar parlamentlari tashkil etilganligi yurtimiz yoshlari uchun tarixiy voqeilik bo‘lish bilan birga, yanada ulkan imkoniyatlar eshigini ochdi. Biroq, ushbu o‘zgarishlarga qaramay, davlat boshqaruvi jarayonlarida inklyuziv ishtirok etishning tizimli mexanizmlari yo‘qligi sababli yoshlarning dasturlar va siyosatni amalga oshirishdagi ishtiroki cheklangan. Bu bo‘shliq ularning o‘z hayoti va jamiyatlariga ta‘sir ko‘rsatadigan siyosatga faol hissa qo‘shish va uni shakllantirish imkoniyatiga to‘sqinlik qiladi.

Ushbu muammolarni o‘z vaqtida bartaraf etish hamda yoshlarning siyosiy faolligini oshirish va ularning qonun ijodkorligi jarayoniga keng jalb qilish maqsadida prezidentimiz Sh.Mirziyoyev taklifi bilan Parlamentning ikki palatasida alohida Yoshlar parlamentlari tashkil etilib, ularga har tomonlama faol va tashabbuskor yoshlar saylandi. Bugungi kunda Yoshlar parlamenti yoshlarning siyosiy-huquqiy bilim va ko‘nikmalarini yuksaltirish, ularni qonun ijodkorligi jarayoniga jalb etish, yangi qabul qilingan qonunlarni yoshlar orasiga targ‘ib qilish orqali yigit-qizlarning jamiyat hayotidagi daxldorligini kuchaytirishga xizmat qiladigan muhim institut sifatida shakllandi. Eng muhimi, mamlakatimizning parlamentarizmi sohasida o‘z o‘rnini topdi va tom ma‘noda, parlament va yoshlar o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘tamoqda. “Yoshlar parlamentining maqsadi yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini qo‘llab-quvvatlash, ularning

huquqiy ongi va savodxonligini oshirish, qonunchilik va qonun ijodkorligi jarayoniga yoshlarni jalb qilish va qabul qilinayotgan qonunlarni yoshlar orasida keng targ‘ib qilish orqali ularning parlament hayotiga daxldorligini oshirishda ishtirok etishdan iborat”.

Bugungi kunda Yoshlar parlamenti Oliy Majlisga yoshlar masalalariga oid qonun hujjatlarida aniqlangan bo‘shliq, kamchilik va muammolarni tahlil qilib, shu asosda tegishli davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlariga yoshlarga oid masalalar bo‘yicha aniqlangan qonun buzilishlarini hamda ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan tavsiyalar kiritib kelmoqda.

Ta’kidlash joizki, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi natijasida yoshlarning ehtiyoj va manfaatlari tez sur’atlarda yangilanib bormoqda. Shu boisdan yoshlar muammolarini tahlil qilish uzluksiz jarayon bo‘lishi zarur. Shu jihatdan, ushbu tadqiqotda biz yoshlar va referent guruh tushunchalariga oid umumiy fundamental tadqiqotlarni o‘rganish orqali tahlil qilamiz.

Yoshlar tushunchasini ta’riflash turli xil fan vakillari turlicha bo‘lsa-da, mazmun jihatdan umumiylik ham mavjud. Mutaxassislar jamiyatning yosh tuzilishidagi muntazam o‘zgarishlarni qayd etmoqdalar. Bunday o‘zgarishlarning oqibatlari demografik masala doirasidan chiqib, zamonaviy dunyo uchun psixologik, iqtisodiy, madaniy va sotsiologik ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yoshlarning jamiyatdagi o‘rnini yanada chuqurroq o‘rganish zarurati yaqqol ko‘rinadi.

Amerikalik sotsiolog D.Bromli inson evolyutsiyasining beshta siklini ajratib ko‘rsatgan, bunda har bir bosqich bir necha bosqichchalarga bo‘lingani e’tiborga loyiqdir. Bromlining fikricha, yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlar bir tomondan yoshlik, ikkinchi tomondan yetuklik bilan chegaralangan.

Amerikalik gerontolog J.Birren inson hayot siklini sakkiz fazaga bo‘lishni taklif qilgan. Ushbu toifalashtirishning kamchiligi shundaki, Birren yoshlikni alohida toifaga ajratmagan, chegaralar yo‘qolgan va shaxs yoshlikdan bevosita erta yetuklik bosqichiga o‘tgan. Birren va Bromli chegaralarning noaniqligi va "yoshlik" tushunchasini alohida bosqich sifatida ajratmaslik borasidagi fikrlarida o‘xshash xulosaga kelganlar.

Shunday qilib, bugungi kungacha olimlar yagona yosh taqsimotiga kelisholmaganlar. Yoshlar tushunchasi va vazifalarining yagona ilmiy ta’rifi mavjud emasligi aniqlandi. Funktsional jihatdan yoshlik davri jamiyat tizimidagi obyektiv zarur holat bo‘lib, shaxs xulq-atvorining shunday bosqichiki, bunda u endi bola rolini o‘ynamaydi, lekin shu bilan birga hali katta yoshli inson rolini ham bajarmaydi. Demak, yoshlarning referent guruhlarini o‘rganish hamda ularni faollashtirish masalasi kelajak jamiyatni qayta ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko‘rish masalasidir. Shu boisdan tadqiqotimiz davomida referent guruhlar nazariyasiga ham to‘xtalib o‘tish deb hisobladik.

Sotsiologiyada shaxs bevosita a’zo bo‘lgan hamda u o‘z xatti-harakatlarida tayanadigan referent guruhlar farqlanadi. "Referent guruh" atamasi ilk bor 1942-yilda G.Xaymen tomonidan qo‘llanilgan. U bu tushunchani “tajriba ishtirokchisi o‘z maqomini aniqlashda o‘zini taqqoslaydigan odamlar guruhi” ni ifodalash uchun ishlatgan. Keyinchalik T.Nyukom referent guruhni “shaxs o‘zini psixologik jihatdan mansub deb hisoblaydigan va shu sababli uning maqsad va me’yorlarini qabul qilib, o‘z xulq-atvorida ularga yo‘naltiradigan guruh” sifatida ta’riflagan.

M.Sherif "referent guruh" tushunchasini Amerika psixologiyasida uzil-kesil tasdiqladi. U referent guruh va a’zolik guruhi ko‘pincha mos kelmasligiga alohida e’tibor qaratdi va “referent guruh aynan shaxs o‘zini psixologik jihatdan, ongli yoki ongsiz ravishda bog‘lay oladigan guruh” ekanligini ta’kidladi.

Referent guruhlarni o‘rganish bilan shug‘ullangan barcha mualliflar "referent guruh" tushunchasiga turlicha ma‘no yuklagan holda ishlagan va tadqiqotlarni turli yo‘nalishlarda olib borishgan.

1952-yilda G.Kelli referent guruhlar sohasidagi barcha tadqiqotlarni umumlashtirib, referent guruh tushunchasi odatda individ va guruh o‘rtasidagi ikki xil munosabatni ifodalashini aniqladi.

Referent guruhlar nazariyalarini baholashda ta‘kidlash joizki, ularda juda muhim ijtimoiy-psixologik hodisa o‘rganiladi. Individning o‘zini o‘zi baholashi uning guruhga mansubligi bilan bog‘liqligi, shuningdek, tashqi guruhlar, ularning qadriyatlari va me‘yorlarining shaxsning ijtimoiy ustanovkalari va xulq-atvoriga ta‘siriga yetarlicha e‘tibor qaratilgan.

Referent munosabatlar ijtimoiy idrok asosida paydo bo‘ladi, shaxsning muhim subyektdan ma‘lumot (fikrlar, baholar va hokazo) olishidan iborat bo‘ladi (agar referentlik o‘zaro bo‘lsa, ma‘lumot almashishdan) va shaxsning muhim boshqa kishi bilan o‘zaro munosabatida yoki shu munosabatga intilishida namoyon bo‘ladi. Bundan ikki xulosa chiqarish mumkin. Birinchidan, shaxs o‘z me‘yorlari va qadriyatlarini boshqa shaxsning kuzatilayotgan xatti-harakati yoki guruh faoliyatining tashqi ko‘rinishlari bilan taqqoslashi tufayli, uning xulosalari noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Bu esa muhim sub‘ektga yaqinlashganda undan ko‘ngli qolishiga olib keladi. Ikkinchidan, muhim sub‘ektlar (do‘stlar, referent guruhlar) soni muloqot va o‘zaro ta‘sirga ehtiyoj tug‘diradigan me‘yorlar va qadriyatlarining mos kelish darajasiga bog‘liq. Qisqacha aytganda yoshlar uchun ta‘sirli bo‘lgan har qanday guruhni referent guruh deb atash mumkin. Bular u tinglaydigan, taqlid qilmoqchi bo‘lgan, ishonadigan, fikrlari u uchun muhim bo‘lgan odamlardir. Masalan, o‘smirlar uchun maktabdagi tengdoshlar va ustozlari, ishbilarmonlar uchun esa taniqli va muvaffaqiyatli biznesmenlar.

Ta‘kidlash joizki, referent guruhlar faqatgina ijobiy guruhlardan iborat emas. Sotsiologiyada salbiy referent guruhlar ham mavjud bo‘lib, ular bilan odam tanishishni istamaydi va o‘zini ulardan uzoq tutadi. Masalan, jinoiy to‘dalar, yengiltak qizlar, buzg‘unchi submadaniyatlar (o‘z joniga qasd qilishni targ‘ib qilish, antisotsial turmush tarzi va boshqalar). Bunda shaxs bu guruh bilan o‘z fikrlarini, hayot normalari va tamoyillarini baham ko‘rmaydi, shuning uchun u bu odamlarning ta‘siridan qochish uchun qarama-qarshi fikr yuritishga harakat qiladi.

Demak, zamonaviy yoshlarning referent guruhlarni o‘rganishda ularning yosh guruhi, ijtimoiy kelib chiqishi, jinsiy tafovutlari bilan birga hayotiy qadriyatlarini ham o‘rganish muhim sanaladi. Chunki, tadqiqotimizning maqsadi referent guruhlarni faollashtirish orqali yoshlarning ijtimoiy kapitalini shakllantirish hisobladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston yoshlar ittifoqining IV qurultoyida so‘zlagan nutqi, 2017 yil.
2. 2016 yil 14-sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” O‘RQ-406-sonli O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.
3. 2022-yil 12-dekabrda “Yoshlar parlamenti faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining 2749-IV-son qarori.

4. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti to‘g‘risidagi nizom”. 12.12.2022.
5. Birren, James E. and M. Virginia Wyly. “Developmental psychology, a life-span approach.” (1981).
6. Hyman, Herbert H. “Reflections on Reference Groups.” *The Public Opinion Quarterly*, 1960, pp. 383–96.
7. Romeis, James, et al. “Reference group theory: a synthesizing concept for the disengagement and interactionist theories.” *International Review of Sociology*, vol. 1, no. 1, 1971, pp. 66–70.
8. Sherif, M.L. Sherif, C.W. *Groups in harmony and tension. An interpenetration of studies on intergroup relations.* - N.Y. - 1966. - p. 161.